

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال جسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسهارية المعجمية

أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي

جامعة الموصل كلية الآثار

قسم اللغات العراقية القديمة

الملخص :

تعليقات الحواشي (التذييل) ، هي بيانات ختامية يثبتها الكتبة والناسخين بحاشية مستقلة ومميزة في نهاية كل لوح او سلسلة معجمية وما تتضمنه من معلومات وافية ، ابتداءً بأسطر المتابعة التي تسلسل وترتب المادة المعجمية ، ثم رقم اللوح واسم السلسلة واقسامها وعدد الاسطر ، وطريقة ترتيب وكتابة هذه اللوح ومصادر نماذجها ، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص القائمين على تدوينها من كتبة واسماء مالكيها ومدققها الفاحصين لها من الناحية العلمية واللغوية ، وبيان الغرض من كتابة هذه المعاجم ، واخيراً الافصح عن الامنيات والادعية والصلوات التي تُرثَى للحفاظ على هذه اللوح ، واستنزال اللغات لكل من يمسه بسوءٍ ، ثم كتابة تاريخ تدوين تلك المعاجم .
الكلمات المفتاحية : تعليقات الحواشي ، النصوص المعجمية ، اللوح .

Comments of Footnotes (Colophons) in Cuneiform Lexical Texts

Asst. Prof. Dr. Ahmed Myasar Fadhil Alanzi

University of Mosul / College of Archeology

Department of Ancient Iraqi Languages

Abstract:

Comments of Footnotes (Colophons), are data Conclusion fixed by Scribes and copyists with an independent and distinct footnote at the end of each lexical plate or series and the adequate information it contains, starting with the follow-up lines that sequence and arrange the lexical material, then the plate number, the name of the series and its divisions, the number of lines, and the method of arranging and writing these plates And the sources of their models, as well as the information related to the persons in charge of writing them down, including the scribes and names of their owners and auditors who examine them from the scientific and linguistic point of view, and the statement of the purpose of writing these dictionaries, and finally the disclosure of the wishes,

supplications and prayers that are hoped for to preserve these tablets, and the curses of anyone who touches them badly, Then writing the date of blogging those lexicons.

Keywords: Colophons, Lexical Texts, Tablet.

المقدمة :

اهتم كنية وناسخي النصوص المسارية المعجمية بضرورة تدوين كافة المعلومات والملاحظات المتعلقة بمحتوى السلاسل المعجمية وطرق نسخها واساليب تدوينها بحاشية تعليقات colophons يتم وضعها بشكل عام في الجزء السفلي من قفا النص ، وهي حاشية مستقلة عن النص بمسافة خالية من الكتابة ، أو مفصولةً بخطٍ واحدٍ ، أو خطين مزدوجين .

ولأهمية هذه الحواشي أو التعليقات في النصوص المعجمية والتي تشبه الى حدٍ ما الحواشي التوضيحية أو التعريفية في الوقت الحاضر ، تم تقسيم هذا البحث الى ثلاث محاور رئيسة ، تضمن المحور الاول معلومات بليوغرافية اشارت غالباً بالتذكير بسطر المتابعة الذي انتهى به اللوح الاول ليستفتح به اللوح الثاني بهدف ترتيب وتنظيم المادة المعجمية والواحما المتعددة ، ثم رقم اللوح واسم السلسلة المعجمية العائد لها ، وعدد اسطر اللوح ، ووصف طرق ترتيب وكتابة هذه الألواح ان كانت من نسخ قديمة طبق الاصل ، أو ان كانت نصوص نسخت بسرعة (غير مدققة) ، أو ان كانت نصوص مدققة ومفحوصة لغوياً وعلمياً بشكل نهائي ، فضلاً عن بيان اصل وطبيعة النماذج التي اعتمدت في عملية النسخ .

اما المحور الثاني فتعلق بذكر الاشخاص الذين ساهموا في كتابة ونسخ هذه المعاجم ، كالكتبة ، والمالكين لهذه النصوص ، والوسطاء الذين كلفوا الكتبة لكتابتها واتمامها ، والمدققين الفاحصين الذين راجعوا مادتها العلمية واللغوية . وجاء المحور الثالث ليسلط الضوء على الغرض او الهدف من كتابة ونسخ هذه النصوص إن كانت من أجل القراءة أو لإهدائها الى الالهة ، ثم الافصاح عن الامنيات والادعية والصلوات التي ارتجأها الكتبة للحفاظ على هذه الألواح ، واستنزال اللعنات لمن يمسه بسوء ، واختتمت التعليقات بكتابة التاريخ الذي دونت فيه هذه النصوص ، وانتهى البحث بإدراج اهم النتائج التي تم التوصل اليها.

تعريف تعليقات الحواشي:

هي بيانات تدون في الجزء السفلي من قفا أو نهاية اللوح المساري ، بحاشية مستقلة ، مفصولةً بمسافة فارغة ، أو بخطٍ واحدٍ ، أو خطين مزدوجين (1) .

وتتضمن تعليقات الحواشي (التذييل) على معظم المعلومات التنظيمية والعلمية والتاريخية المتعلقة بمحتوى النص ، وعن الاشخاص الذين دونوا أو نسخوا هذه الملاحظات ، ويمكن أن تحتوي جميع تعليقات الحواشي على عدد كلي أو جزئي من العناصر الاتية (2) :

اولاً : مصادر معلومات النص .

(1) سطر المتابعة

(2) رقم اللوح واسم السلسلة المعجمية

(1) Proust , C., Reading Colophons from Mesopotamian Clay-Tablets Dealing with Mathematics , NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin , 20 , 2012 , P.126 .

(2) Hunger ., H., Babylonische und assyrische Kolophone , Alter Orient und Altes Testament , AOAT2 , Neukirchen-Vluyn , 1968 , P.1.

- (3) عدد الاسطر
 - (4) طرق (وصف) نقل المعلومات
 - (5) النماذج الاصلية
- ثانياً : معلومات عن الاشخاص .

- (1) الكتبه
- (2) المالكون
- (3) الوسطاء
- (4) المدققون (الفاحصون)

ثالثاً : معلومات اخرى .

- (1) الغرض من الكتابة
- (2) الادعية والامنيات
- (3) اللغات
- (4) تاريخ التدوين .

تاريخ تدوينها على النصوص المعجمية :

يمكن القول ان البدايات الاولى لتدوين تعليقات الحواشي على النصوص المعجمية ظهرت في العصر البابلي القديم (1595-2004 ق.م) ، الا انها لم تكن واسعة الانتشار ، فضلاً عن معلوماتها المقتضبة التي اقتضت احياناً على عدد الاسطر واسم الكاتب وتاريخ تدوين النص (3) .

اما في العصرين الاشوري الحديث (612-911 ق.م) والبابلي الحديث (539-626 ق.م) ، فقد توسع فيها استعمال تعليقات الحواشي ، واصبحت أكثر شيوعاً في ورودها عن باقي العصور ، حتى اصبحت نماذجها قياسية ، مميّزة باحتواء صيغها على قدر كبير من المعلومات (4) .

(3) Veldhuis, N., Elementary Education at Nippur, The Lists of Trees and Wooden Objects , Ph.D. Dissertation, Rijksuniversiteit Groningen, 1997 , P.30. ;

Clay , A.T., Epics , Hymns , Omens , and Other Texts , Babylonian Records in the Library of J. PierpontMorgan , BRM4, New Haven , 1923 , No : 29, IX-X.

(4)Leichty., E. , The Colophon , in: Studies presented to A. L. Oppenheim , Chicago 1964 , P.147 .

كما شهدت أيضاً فترة الاحتلال الفارسية الاخمينية (550-33 ق.م) حركة واسعة في نسخ النصوص المعجمية والتي ثبتت فيها تعليقات الحواشي على ذات الصيغ المتبعة في العصرين الاشوري والبابلي الحديثين⁽⁵⁾ ، حتى جاءت الفترة السلوقية (311-126 ق.م) كأخر حقبة وردت فيها نصوص معجمية مذيبة بتعليقات ختامية⁽⁶⁾ .

أولاً: مصادر معلومات النص.

(1) سطر التعقيب (المتابعة): ويتضمن هذا الخط أو السطر ، الكلمات أو المادة المعجمية التي انتهى بها اللوح الاول ليستفتح بها اللوح الثاني من السلسلة ، ثم يتبع اللوح الثالث بذات الطريقة وهكذا، ويستفاد من هذا السطر في ترتيب الالواح المتعددة ضمن السلسلة المعجمية الواحدة⁽⁷⁾ ، ويأتي سطر المتابعة غالباً في السطر الاول من التذييل (بياناً للنسخ) ، نحو :

$$ab = AB_2 = ar-hu$$

$$2-u^2pir-su^{ga-na}GAN = ga-ra-bu$$

(سطر التعقيب): بقرة

القسم الثاني (من سلسلة) كان = كبرو⁽⁸⁾ .

واحياناً قد يأتي سطر المتابعة في السطر الثاني من التذييل ، مثل :

$$DUB.1.KAM_2 ma-al-ku = šar-ru$$

$$nu-ha-ar = ziq-qur-ra-tu_2$$

اللوحة الاول (من سلسلة) ملكو – شرو .

(سطر المتابعة): المكان المقدس في اعلى برج المعبد⁽⁹⁾ .

(2) رقم اللوح واسم السلسلة المعجمية : بعد رقم اللوح يأتي عنوان السلسلة المعجمية ، ويعبر عنها إما عن طريق كلماتها الافتتاحية ، أو من وصف محتواها ، وإذا كان العمل تحت عنوانان ، يمكن أيضاً تحديد كلاهما ، نحو :

$$DUB.2.KAM_2.MA SI.A = at-ru$$

$$DUB 3.KAM_2.MA \Gamma(x) x^{-1} SI.A = at-r[um]AL. TIL$$

(5) Budge , E.A.W ., Thompson, R.C., Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum , PartXII , CT 12, London , 1901;3, IV 50.;9 , IV 24.;17 , IV 37 .;37 , IV 53 .;

Landsberger, B. ,et al., Part I: Emesal-Vocabulary (Series dimir – dingir – ilum) Part II: Old Babylonian Grammatical Texts. Part III: Neobabylonian Grammatical Texts. Nachträge zu MSL III , MSL 4. Pontificium Institutum Biblicum , Rom , 1956, P.191.

(6) Thureau-Dangin , F., Tablettes d'Uruk à l'usage des prêtres du Temple d'Anu au temps des Séleucides , Texts Cuneiformes, Musée du Louvre , TCL 6 , Paris , 1922 , No:35, Rev. Col.III 21.

(7) Leichty , E., The Colophon , in: Studies presented to A. L. Oppenheim , Chicago 1964 , P. 148. :AOAT 2 , P.1

(8) CT 12, 13 , 26-27.;AOAT 2 , No: 413 , P. 126.

(9) CT 18, 28 IV 10-11.

DUB.4.KAM₂ SI.A i-a-a-[ku = at-r]a

اللوح الثاني (من سلسلة) سي.أ = واترو

ثم اللوح الثالث (من سلسلة) سي.أ = واترو منتهية

ثم اللوح الرابع من سلسلة سي.أ = واترو .. وهكذا⁽¹⁰⁾ .

اما إذا كان اللوح جزءًا من سلسلة وسيستمر سرد المعلومات في بقية الألواح ، فسوف يشار في بيانات ذلك اللوح بالمصطلح NU.AL.TIL = ul qati بمعنى : لم ينته⁽¹¹⁾ .

DUB.1.KAMHAR.GUD = im-ru-u₂NU.AL.TIL

DUB.2.KAMHAR.GUD = im-ru-u₂

اللوح الاول (من سلسلة) خار.گود = ايمرو ، غير منتهي .

اللوح الاول (من سلسلة) خار.گود = ايمرو⁽¹²⁾ .

وإذا كان اللوح معجمياً كاملاً ، أو كان اخر لوح في السلسلة المعجمية فانه سوف يشير الى انتهاءه وذلك بذكر المصطلح qatû=AL.TIL بمعنى : انتهى ، اكتمل.

DUB.[x].KAM₂.MAGIŠ.GAR₃ IZI = i[-ša-tu]

AL.TIL IGI.KAR₂ [.....]

اللوح x من سلسلة ايزي = ايشاتو

منته ، ومرتب⁽¹³⁾ .

وورد بشكل نادر المصطلح ZA₃ TIL.LA.[BI].ŠE₂ بمعنى : مكتمل الى النهاية ، مثل :

[DUB] ١٥٦ .KAM ERIM-H[UŠ X X X]ZA₃(ZAG).TIL.LA.[BI].ŠE₃.

⁽¹⁰⁾ Civil , M. , The Series DIRI = (w)atru , Materialin Zum Sumerischen Lexikon, **MSL 15**, Roma ,2004 , P.120.and P. 134. and P.148.

⁽¹¹⁾ NU.AL.TIL صيغة فعلية سومرية يقابلها بالأكادية ul qati بمعنى : غير منتهي ، أو غير كامل ، وهي مكونة من اداة النفي السومرية NU والفعل TIL ، للمزيد ينظر : CAD , Q, P. 177:a. and P.179:b.

⁽¹²⁾ Landsberger, B. ,The Series HAR-ra = hubullu , Tablets VIII – XXV, **MSL 7**,Roma , 1959, P.114.and P. 155.

⁽¹³⁾ Thureau-Dangin , F., “Distances Entre étoiles Fixes d'après une tablette de l'époque des Séleucides: Première Partie: Texte et Traduction ” , Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale (**RA**) ,Vol-10 ,No : 4 ,Paris , 1913, P.223 Rs. 19-20 .

اللوحة الخامسة (من سلسلة) إيريم - خوش مكتمل الى النهاية (14) .

وقد يذكر رقم القسم واسمه ضمن السلسلة الواحدة ، وتكون غالباً من نسخ متفرقة طبقاتها ، وغير منتهية ، حتى اخر قسم عندها تكون منتهية كاملة ، نحو :

3-šu₂ pir-suša₂ I^{ga-ad}GADA = ki-tu-uDUB.18.KAM₂.MA

I^{a2}A = na-a-qaBIR^{meš}NU.AL.TIL GABA-RI bar₂-sipa^{ki}

ki-ma LIBIR-šu₂

القسم الثالث من غادا = كيتو اللوح الثامن عشر (من سلسلة) أ = ناقا

متفرقة لم تنته ، نسخة مدينة باريسيا ، طبق اصلها (15) .

أو كما في المثال :

4-u₂ pir-suša₂I^{ga-ad}GADA = ki-tu-uDUB.18.KAM₂.MA

I^{a2}A = na-a-qaBIR^{meš}NU.AL.TIL GABA-RI bar₂-sipa^{ki} ki-ma LIBIR-šu₂

القسم الرابع من غادا = كيتو للوح الثامن عشر (من سلسلة) أ = ناقا

متفرقة لم تنته ، نسخة مدينة باريسيا ، طبق اصلها (16) .

وقد يرد اللوح بشكل نص طويل بعمود واحد كما في الصيغة السومرية IM.GID₂.DA⁽¹⁷⁾ ، نحو :

IM.GID₂.DA₂₃. KAM₂.MAKI.KI.KAL.BI.ŠE₃

35 MU.BI.IM

اللوحة الطويل الثالث والعشرون (من سلسلة) أنا ايتيشو (عند الطلب)

35 (عدد) اسطره (18) .

(14) Cavigneaux, A., The Series Erim-huš = anantu and An-ta-gál = šaqtu , **MSL 17**, Roma , 1985 , P.65 , A₂.

(15) **AOAT2** , No : 126 , P. 51.

(16) **CT 12** , 9 , IV 20-21.

(17) IM.GID₂.DA مصطلح سومري ، يقابله بالأكديّة imgiddû بمعنى : لوح مساري طويل بعمود واحد ، ينظر : الجبوري ، علي ياسين ، قاموس اللغة السومرية - الأكديّة - العربية ، ابو ظبي ، 2016 ، ص 486

(18) Delitzsch , F. Ausgrabungen der Deutschen Orient- Gesellschaft in Assur , Keilschrifttexte aus Assur Verschiedenen inhalts , **KAV** , Leipzig ,1920 , No: 8 , Rs.8f. ;Landsberger, B. , Die Series ana ittišu , **MSL 1** , Roma , 1937 , P.69.

أو مثل الحاشية :

UD.16.KAM₂ ša₂ ITU.Kisllmi IM.GID₂.DA^dEN.ZU-ubaliṭ-iṭ

اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول، لوح طويل (بعمود واحد) من سين – اوباليط⁽¹⁹⁾ .
(3) عدد الاسطر : ويقصد بها عدد الاسطر في النص المعجمي إن كان مستقلاً ، أو العدد الكلي لخطوط السلسلة التي تم نسخها من نماذج قديمة ، أو قد تكون عدد الخطوط التي وصل اليها النسخ عند قيامه بالتصرف في عملية النسخ ، وغالباً ما يأتي بيان عدد خطوط أو أسطر اللوح أو السلسلة المعجمية الكاملة بالصيغة MU.(ŠID).BI.IM بمعنى : (عدد) اسطره⁽²⁰⁾ ، وكما في الامثلة الآتية :

ŠU.NIGIN₂.UŠ 14 AM₃ MU.ŠID.BI

المجموع : 134 (عدد) اسطره⁽²¹⁾ .

ŠU.NIGIN₂.8.šu-ši40 MU.BI.IM

المجموع : 480 (عدد) اسطره⁽²²⁾ .

(4) طرق (وصف) نقل المعلومات : بينت معظم تعليقات الحواشي ان النصوص المعجمية هي نماذج تم اعادة نسخها لاحقاً من نصوص قديمة ، إذ لا يوجد نص يمكن وصفه على وجه اليقين بأنه نسخة اصلية من عمل المؤلف ، فقد وردت ثلاث طرق تم بها كتابة ونسخ النصوص المعجمية ، وكما يأتي :
أ- من أكثر الطرق التي وردت للتعبير عن وصف نقل المعلومات من النسخ الاصلية ، جاءت بحسب الصيغة الآتية :

kima (LIBIR)labirī-šu (SAR)šaṭir-ma (IGI.KAR₂) bari

مكتوبة ومرتببة حسب (طبق) اصلها⁽²³⁾ .

فهذه الصيغة تدل على ان النص تم كتابته من نسخ طينية أو شمعية قديمة بدون اي تغيير أو تعديل عليها، مثل :

DUB.6.KAM₂ EŠ₂.GAR₂ HAR.RA = hu-bul-lum

ki-ma la-bi-ri-šu₂ SAR-ma IGI.KAR₂

اللوحة السادس (من) سلسلة خار- را = خوبولوم

(19) Von Soden , Die lexikalischen Tafelserien der Babylonier und Assyrer in den Berliner Museen , LTBA , Berlin , 1933 , 64 Rs. 11-13. ; AOAT2 , No :475, P. 132 .

(20) MU.(ŠID).BI.IM مصطلح سومري بمعنى : (عدد) خطوطه ، فالمفردة MU تعني : الخط (على النص المساري) ، اما ŠID فبمعنى : عدد ، والضمير التملك BI.IM فهو للشخص الثالث للجهد ، ينظر :

Gadd, C. J. , Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum ,PartXLI , CT 41, London , 1931,49 ,IV 6-7.;CAD , Š/3, P.296:b.;

(21) AOAT2 , No :421, P.121.

(22) Landsberger, B. ,The Series HAR-ra = hubullu , Tablets I – IV, MSL 5,Roma , 1957, P. 91 .

(23) AOAT2 , P.3.

مكتوب ومرتب حسب (طبق) اصله (24) .

ب- واحيانا تكون تلك النصوص قد تم نسخها بسرعة ، إذ ترد بصيغة :

ha-an-ṭišZI(issuha / nasha)^{ha}

منسوخ (تُسَخَّح) بسرعة (25) .

اي بمعنى ان هذه النصوص تم اعدادها اولياً ، وذلك بهدف مراجعتها ومن ثم تثبيت الملاحظات عليها والتأكد من مطابقتها لنسخها الاصلية لاحقا بصيغة نهائية ، كما في النص الاتي :

mal-ku šar-ru

a-na UD.RI.GAB ^mšumma^{ma}-ba-laṭ

ha-an-ṭišZI(issuha)^{ha}

(سلسلة) ملكو – شرو

للقراءة شوما – باليط (الناسخ)

نسخت بسرعة (26) .

ج- ووردت في التعليقات ايضاً ان بعض النصوص المعجمية جاءت من نماذج اصلية محققة ومرتبطة بشكل كامل ، مثل :

DUB.2.KAM₂.MA aš₂-raba-ri-ašal-ma

اللوح الثابتهقق ، ومرتب ، سالماً (كاملاً) (27) .

5) النماذج الاصلية : وتشمل النماذج تُسخ النصوص والالواح الاصلية القديمة التي ستعتمد في نسخ وكتابة النصوص الحديثة ، وجاءت الصيغ السومرية والاكديمية للنماذج عموماً باسم LIBIR.(RA)=labiru والذي يعني : (لوح) قديم ، نسخة قديمة (28) ، واحياناً تُستخدم كلمة GABA.RI =gabarو بمعنى : نسخة أيضاً للدلالة على النموذج الاصلية (29) ، وتقسّم الى :

أ- النماذج الاصلية القديمة .

فقد تكون من مدن ، مثل :

GABA.RI^{kur}AN.ŠAR₂^{kikur}URI^{ki}

(24) Landsberger, B. , The Series HAR-ra = hubullu , Tablets V – VIII, **MSL 6**, Roma , 1958 , P. 74 .

(25) **LTBA 1**, 44 VI 30-33.

(26) **AOAT2** , No : 261, P. 86.;**LTBA 2**, 2, 410-412(A).

(27) **KADP 1 VII 3** .**AOAT2** , No : 63 , P. 34.

(28) **CAD , L**, P.32:a.

(29) قاموس اللغة السومرية – الاكديمية – العربية ، ص 396.

نسخة بلاد اشور وبلاد أكد (30) .

أو ، نحو :

ki-i KA ṭup-pi ša₂ gaba-ru₄ DIN.TIR^{ki} SAR-maba-a-ri

مكتوب ومرتب حسب صياغة اللوح العائد لنسخة مدينة بابل (31) .

واحياناً نجد ان لوحاً معيناً من سلسلة معينة يرد بعدة نسخ من عدة مدن ، فمثلاً اللوح السابع من سلسلة : عند الطلب ، ورد بثلاث نسخ من مدن مختلفة ، نحو :

DUB.7.KAM₂.MAKI.KI.KAL.BI.ŠE₃a-na it-ti-šu

AL.TIL IGI.KAR₂ GABA.RI EN.LIL₂^{ki}

اللوحة السابع من سلسلة أنا ايتيشو (عند الطلب)

غير منتهية ، مرتبة ، (حسب) نسخة مدينة نقر .

DUB.7.KAM₂.MAKI.KI.KAL.BI.ŠE₃a-na it-ti-šu

GABA.RI^{mat}aššur^{ki}kime labiri-šu₂ša₂-ṭir-mabari

اللوحة السابع من سلسلة أنا ايتيشو (عند الطلب)

نسخة بلاد اشور ، مكتوبة ومرتببة حسب (طبق) الأصل.

DUB.7.KAM₂.MAKI.KI.KAL.BI.ŠE₃a-na it-ti-šu

ŠU.NIGIN₂1. UŠ. xlivMU.BI.IM

اللوحة السابع من سلسلة أنا ايتيشو (عند الطلب)

مجموع خطوطه 44 (32) .

وقد يكون نموذج النص نسخة من القالب الشمعي (33) ، اي ان النسخة الاصلية مكتوبة على لوح خشبي مغطى بالشمع ، نحو :

(30) CT 18 , 37 , IV 10.

(31) MSL 15, P.181.;AOAT2 , No :119, P. 49. ;

Goetze , A ., "The Vocabulary of the Princeton Theological Seminary " , Journal of the American Oriental Society, New Haven , JAOS65 , 1945 , P. 225, 76 .

(32) MSL 1 , P.89 and P. 104 andP.106.

(33) للمزيد عن قوالب الشمع أو الألواح الخشبية المغطاة بالشمع ، ينظر :

GABA.RI giš^le-u₅ AKKADI^{ki}

نسخة لوح (شمعي) من مدينة أكد (34).

وأحياناً تكون النماذج الأصلية نصوص طينية قديمة بهيئة كاملة أو أجزاء منها أو كسر متفرقة ، مثل :

[ki pi ṭup]-pi LIBIR.RA

حسب صياغة لوح قديم (35).

أو مثل :

ana₂KA 2 ṭup-pa-a-na IN.SAR

كُتِبَ من صياغة لوحين (36).

بل ان الناسخين كانوا على قدر عالمن الامانة العلمية في نقل المعلومات، فقد بينوا لمن بعدهم ان كان النص المعجمي الاصلي مكسور، وان عملية النسخ تمت وفق ما هو موجود، نحو :

IM he-pi₂ eš-šu

(من) لوح طيني مكسور حديثاً (37).

كما اشارت بعض النصوص المعجمية ان مصادر نماذجها الاصلية جاءت من الواح طينية ونسخ شمعية ، مثل :

ki-i pi-i DUB^{meš}u giš^uZU^{meš} LIBIR.RA^{meš}

حسب صياغة الالواح وقوالب الشمع القديمة (38).

ب- طبيعة النماذج الاصلية .

بينت تعليقات الحواشي ان معظم النسخ الاصلية المعجمية كانت عبارة عن الواح طينية ، جاءت باسم DUB= ṭuppu ، بمعنى : لوح طيني ، مثل :

الجبوري ، علي ياسين ، الواح الكتابة المسارية الخشبية والعاجية (GIŠ Iē'u) في العصر الاشوري الحديث ، مجلة اثار الرافدين ، العدد 1 ، 2019 ، ص 10-54 .

(34) Landsberger, B. ,et al.,das syllabar A , das Vokabular S^a , das Vokabular S^b , Indices zu MSL II, **MSL 3** , Roma , 1955 , P. 128.

(35) Nassouhi , E., "Grande Liste des Ríos d'Assyrie " , Archivfür Orientforschung ,**Afo 4** ,Berlin, 1927-28 ,Tf.4XIII.l-7., PP.1-11.

(36) **AOAT2** , No: 231 , P.78. ;**Afo 11**, Tf. VIII 13.

(37) **ZA 9**, 164, IV 26.;**AOAT2** , No :412, P.121.

(38) **CT18** , 37 , IV 9.

ki-ipi-iṭup-pi

𐎠𐎵𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁.𐎠𐎡𐎢𐏁[kiṁa]𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁.𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁 [BI. GIM]

حسب صياغة اللوح

نسخة من اور طبق الاصل (39).

اما النسخ الاصلية ذات العمود الواحد الطويل IM.GID₂.DA ، فلم يرد ذكرها كنسخ اصلية في تعليقات حواشي النصوص المعجمية .

ثانياً : معلومات عن الاشخاص :

وتشمل كافة المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين وردت اسماءهم من كنية ومالكي النصوص والفاحصين المدققين والوسطاء المشرفين على كتابة النصوص المعجمية ، ويمكن تصنيفهم كما يأتي :

(1) الكتبة : يصنف كتبة وناسخي النصوص المعجمية الى عدة اصناف ، منهم من يكون :

أ- كاتباً موظفاً : فقد يكون تابعا للمعبد او للقصر ، نحو :

ša₃-ṭir₂^mKi-Ṣir-aš-šur^{lu2}MAŠ.MAŠ E₂ (d)AN.ŠAR

A^{m.d}PA-bi-sun₂MAŠ.MAŠ E₂ (d)AN.ŠAR₂

الكاتب كيصير - اشور مُعزم (كاهن تعاويد) معبد الاله اشور

ابن نابو - يبسو مُعزم معبد الاله اشور (40).

ب- كاتباً اعتيادياً (مترس) ، مثل :

ŠU.II^{m.d}MAŠ(ninurta).A(apla).ŠEŠ(ušur)

DUMU^m DINGIR(ilī).MU(zēra).DU(ibni)

^{lu2}NU.EŠ^dMAŠ(ninurta)

بيد ننورتا - ابلا - اوصر

ابن ايلي - زيرا - ابني

(39) MSL 4, P.191., Colophon.I. ; AOAT 2 , No :121, P. 49.

(40) Delitzsch , F. Ausgrabungen der Deutschen Orient- Gesellschaft in Assur , Keilschrifttexte aus Assur Verschiedenen inhalts , KAV , Leipzig , 1920 , No: 42 Rs. 30-31.; AOAT 2 , No: 207 , P. 72.

كاهن الاله ننتورتا (41).

ج- كاتباً مبتدئاً ، وغالباً ما يكون الكتبة المبتدئين ابناءً لكتبة متمرسين تابعين للمعابد أو القصور ، مثل :

ŠU m.dEN(bēl).ŠEŠ(ahā).SUM(iddina)-na lu²DUB.SAR.TUR

[DUMU] m.dNIN-URTA-u₂-TI.LA(uballit)-su DUB.SARLUGAL

بيد بيل - اخا - ايدينا الكاتب المبتدئ

ابن نورتا - اوباليطسو كاتب الملك (42).

(2) **المالكون** : ويقصد بهم الاشخاص الذين يملكون النصوص المعجمية ، أو الذين الاشخاص الذين يكلفون الكتبة والناسخين لكتابة تلك النصوص لأجل التعليم أو لحفظها لديهم ، وقد يكونون :
أ- شخص اعتيادي : اي من عامة الناس ، مثل :

IM mNIG₂.DU(Kudurru)A (mār) mmaš-tuk-ku

لوح كودورو ابن ماش - توكو (43) .

ب - موظف ، او صاحب محنة :

tup-pi mEN(bēl). MU(šuma).AŠ(iddin)lu²MAŠ.MAŠ^{uru}BAL.TIL-u^{ki}

لوح بيل - شوما - ادينامعزم (كاهن تعاويد) مدينة اشور (44) .

(3) **الوسطاء** : في بعض الأحيان ترد في تعليقات الحواشي تسمية الشخص الوسيط الذي كلف الكاتب لكتابة النص المعجميدلاً من المالك مباشرة (45)، مثل :

m.dEN.ŠEŠ^{meš}.SUA-šu₂ ša₂ m.dAG.AŠ.SUH₃.ŠU

lu²MAŠ DIŠ(ana) TIN ZI^{meš}-šu₂ GID₂.DA UD^{meš}-šu₂ ša₂-lam NUMUN-šu₂

NU.GAL₂^e GIG-šu₂ m.d AG.MU.DU₃ lu²ŠAGAN.LA₂-šu₂u₂-šaš-ṭir-ma

بيل - اخي - اريابن نابو - اينا - تيسي - كميل

كاهن التعويذة ، لحياة روحه ، طول أيامه ، سلامة ذريته

(41) Van der Meer, P. E., "Tablets of the HAR-ra = ḫubullu Series in the Ashmolean Museum", *Iraq* 6, No. 2 , P.173 , No: 71,443-445 .

(42) *MSL* 15, P.120.

(43) *CT*24, 50 ,No: 47406, Rev.9 .

(44) Gelb , I. J., "Two Assyrian King Lists" , *Journal of Near Eastern Studies* , *JNES* 13, No: 4 , Chicago , 1954 , No: 4, P.223, 29.

(45) *AOAT* 2 , P. 11.

غياب مرضه ، نابو- شوما- ابني كاتبه المتدرب سيكتب (46) .

(4) المدققون : المدقق أو الفاحص هو الخبير الذين راجع الألواح ودقق مادتها العلمية واللغوية ومدى مطابقتها وترتيبها بشكل منتظم ، وفيما يأتي نماذج لأسماء الفاحصين :

IGI.KAR₂^{m.d} AMAR.UD(Marduk).BE(kabit).A(mārē)^{lu2}A.BA

الفاحص مردوك - كابت - ماري الكاتب (47) .

أو كالفاحص :

IGI.KAR₂^{m.d}EN.ŠEŠ.SUM-na

الفاحص بيل - اخا- ايدينا (48) .

ثالثاً : معلومات اخرى

(1) الغرض من الكتابة : يمكن تقسيم الغرض من كتابة النص المعجمي كما تشير بيانات النسخ (التذييل) إلى مجموعتين :
الاولى : للقراءة .

فأحياناً تنسخ الألواح المعجمية لغرض القراءة ، نحو :

GABA.RI ŠEŠ.UNU^{ki} LIBIR.RA-šu GIM

[SAR-ma IGI.KAR₂] a-na IGI.DU₈.A-šu₂ (tāmartī-šu₂)

طبقاً لنسخة مدينة اور الاصلية (القديمة)

مكتوبة ومرتببة للقراءة (49) .

الثانية : للإهداء .

ويستعمل للإهداء الصيغة الآتية : كتب حياة روحه ولقراءته ، ويقصد به اهداء اللوح من شخص الى الالهة ثواباً له ، نحو :

GIM LIBIR-šu₂a-na ^dAGbe-li₂-šu₂ ^{m.d}AG-ku-šur-šu₂ A-šu₂ ša₂^{m.d}EN.SU

A^mhu-ša-biDIŠ(ana) TIN ZI^{me}-šu₂ u₃ GU₃.DE₂.GU₃.DE₂(šitassī)-šu₂ iš₉-tur₅-maib-ri₁₂

حسب (طبق) اصله ، الى سيده الاله نابو ، نابو - كوصور- شوابن بيل - ايريا

ابن خوصابي ، مكتوب ومرتب حياة روحه ولقراءته (عليه) (50) .

(46) TCL6 , No: 37, IV 46 – 49.

(47) AfO 11 Tf. VIII 13-17.

(48) AOAT 2 , No : 43 , P.30 .

(49) MSL 4, P. 191, Colophon .I.

(50) AOAT2 , No : 129 , P. 52.; CT 12, 17 IV 35-36.

أو يكون الإهداء إلى الإلهة ثواباً مقروناً بالدعاء ، مثل :

DIŠ(ana) dIŠTAR UNUG^{ki m.d}EN.ŠEŠ^{meš}.SU A-šu₂ ša₂ m.dAG.AŠ.SUH₃.ŠU

lu²MAŠDIŠ(ana) TIN ZI^{meš}-šu₂ GID₂.DA UD^{meš}-šu₂ ša₂-lam NUMUN-šu₂

NU.GAL₂^e GIG-šu₂^{m.d} NA₃.MU.DU₃ lu²ŠAGAN.LA₂-šu₂

إلى سيدته عشتار إلهة مدينة الوركاء ، بيل - أخي - أريبا

ابن نابو - أينا - تيسي - كيميل

كاهن التعويذة ، لحياة روحه ، وطول أيامه ، وسلامة ذريته وغياب مرضه (51) .

وفي احد النصوص المعجمية بينت التعليقات ان الغرض من كتابة اللوح أو السلسلة المعجمية كان لأجل القراءة وبحسب الطلب ، مثل :

DUB.4. KAM₂.MA iškar HAR-ra hu-bul-lum

a-na UD.RI.GAB m.dAš-šur-bān-apli mār šarri-rabī

ša₂ bīt redū-ti ša₂ m.dAš-šur-ahha-iddina^{na} šar₃ kiššati šar₄ māt Aš-šur^{ki}

škanak^{uru}Bābli^{ki}šar₃mātšu-me-ri

u Akkade^{ki m}Apla-a-a lu²šamallū šehru (ŠAB.TUR)

ma-ar^mDU.I lu²ṭup-šar₄ mār šarri iš-ṭur-ma

a-na māršarri bēlī-šu₂ ki-i su-ra-ri u₂-ša-ši

اللوحة الرابع (من) سلسلة خار - را = خوبولوم

للقرأة ، آشور بانيبالين الملك العظيم

ولي عهد أسرحدون ملك العالم ، ملك بلاد اشور

حاكم بلاد بابل ملك بلاد سومر

وأكد ، ابليا الكاتب المبتدئ (المتدرب)

ابندو.ايكاتب ابن الملك ، كتب (مكتوب)

إلى ابن الملك وسيرسل (له) كما طلب (52) .

(51) TCL 6 ,37 IV 46 – 48.

(52) AOAT2 , No : 345 ,P. 108.

(2) **الادعية والامنيات** : غالباً ما تقتزن الادعية مع الامنيات التي تترجى للحفاظ عليها ، فالادعية غالباً ما تبدء بالمفردة الاكدية palih بمعنى : (من) يعبد ، يخاف (53) ، اما الامنيات فقد تم صياغتها اما إيجاباً وسلباً ، وكانت السلبية منها أكثر شيوعاً ، لان الشغل الشاغل للكتاب كان لأجل الحفاظ سلامة النصوص (54) ، وفيما يأتي نماذجاً من صيغ الادعية والامنيات :

pa-lih ^dPA ina sar-tu₂ NU.GIŠ u ina me-reš-tu₂ nu i-kal-li

من يعبد الاله نابو لا يعبد (اللوح) حقداً ، ولا يخفيه عمداً (55) .

أو كالصيغة :

pa-lih₂ ^dMAŠ (ninurta) NU.TUM₃-šu₂

من يعبد الاله نينورتا لا يأخذه (أي لا يأخذ اللوح ، أو يتلاعب به) (56) .

فضلاً عن الصيغة التي دعت بحياة الاله ، مثل :

MU^da-šurMU(šuma)šaṭ-ra la ta-pa-šiṭ

بحياة الاله آشور ، لا تمحو كتابة اللوح (57) .

(3) **اللعنات** : جاءت اللعنات بصفة عامة بصيغ التهديد والوعيد باسم الالهة لكل من يمس النصوص بسوء أو سرقها أو اخفائها أو محاولة التلاعب بمحتوياتها ، ولعل من ابرز الالهة التي تم الاستشهاد بها في استنزال اللعنات كانت باسم اله الكتابة نابو nabû ، أو باسم الالهة القومية أو الهة المدن الرئيسة ، وفيما يأتي ابرز صيغ اللعنات :

[ša] i-tab-bal-lu ^dša₂-maš lit-bal-šu

من يحمل (اللوح بعيداً) ليخطفه الاله شمش (58) .

أو كالصيغة :

ša ina šu[r]-r[a]-qi i-ša₂-ri-q[u ina danāni] e-ki-[mu]

^dAG napišta-ta-šuki-mamē^{me} li-[it-buk]

من يسرق (اللوح) سرقةً أو ينهبه عنوةً.

(53) CAD , P , P.37 :b.

(54) AOAT2,P. 12.

(55) , 11 , IV. 32.CT 12

(56) MSL 15, P.181. E; JAOS 65, 225, 76-79.

(57) KAV , No: 218, Rev. 40 . ;AOAT 2 , No : 43 , P.30 .

(58) JNES 13) 223, 30

ليريق الآله نابو روجه مثل الماء (59) .

(4) تاريخ التدوين : وهو تاريخ تدوين النص ، وقد يأتي التاريخ باليوم والشهر والسنة ، كالصيغة التاريخية من العصر البابلي القديم (1595-2004 ق.م) :

ITU.KIN.^dINANNA UD.5.[KAM]

MU sa-am-su-i-lu-naLUGAL.E

A₂.AG₂.GA₂ ^dEN.LIL₂.(A).KA

شهر ايلول ، اليوم الخامس

سنة: سامسو- إيلونا اصبح ملكاً

بأمر الآله إنليل (60) .

أو كالصيغة من العصر الاشوري الحديث (911-612 ق.م) :

ITU lu-lu-bi-e UD.20.KAM

li-mu 1 ^dIM(adad).EN(bēla).DU(ukīn)

lu²ša₂-kin₃ ^{uru}ŠA₃-URU

ina 2-e lim-me-šu₂

شهر لولوبو ، اليوم العشرون

حولية (سنة الموظف) ادد-بيلا- اوكين

محافظ وسط مدينة آشور

في حوليته الثانية (61) .

وكذلك الصيغة التاريخية من عهد المملكة الفارسية الاخمينية (550- 331 ق.م) :

UD.7.KAM₂ MU.17.KAM₂ ^mdar-ia₂-a-muš

šar-ri ma-ti-ta-an

اليوم السابع ، للسنة السابعة عشر من حكم الملك داريوس

(59)Gurney, O. R.& Finkelstein , J. J. , The Sultantepe Tablets , vol-1 ,(STT-1) British Institute at Ankara , London , 1957 , No : 108, 101-105.

(60)AOAT 2 , No : 32,P. 28.

(61) JNES 13, No. 4 , P.222, 36-39 .

ملك كل البلدان (62).

تعليقات الحواشي (التذييل)

الخاتمة :

يمكن القول ان اضافة تعليقات الحواشي (التذييل) ، أو كما تسمى ايضاً الكولوفونات Colophons المثبتة على النصوص المسارية ولا سيما منها المعجمية ، قد حازت على افضلية سبق والتأصيل الذي يضاف لرصيد النتاج الحضاري والفكري لبلاد الرافدين .

فقد عكست تلك التعليقات دقة تنظيم ونسخ النصوص المعجمية المسارية ، واساليب تبويب موادها وموضوعاتها ، وتسلسل الواحها المتعاقبة ، مع بيان اسائها وعناوينها ، كما كشفت عن مدى الامانة العلمية في عمليات نسخها ، ومطابقة محتواها مع النماذج الاصلية القديمة ، فضلاً عن تقديم المعلومات الوافية عن الاشخاص القائمين على تدوينها من كتبة ومالكين ووسطاء وفاحصين خبراء ، ومدققين تحققوا من سلامة مادتها العلمية واللغوية .

ولم تغفل تلك التعليقات ايضاً عن ذكر الاسباب والغايات التي من اجلها تم تنظيم ونسخ تلك المعاجم ، واستئزال اللعنات لكل من يسها بسوء ، مقرونة بالأدعية والصلوات للحفاظ عليها ، واختتمت غالباً بكتابة التاريخ الذي دونت فيه .

(62) AOAT2 , No :120 , PP. 49-50. ;MSL 4, P. 191, Colophon.I .k-I .